

**MAHSULOT BIRLIGI TANNARXINI FIFO VA O‘RTACHA SALMOQLI
USULLAR ASOSIDA HISOBLASHNING AMALIY JIHATLARI**

“CHALK EXCELLENT” MChJ misolida

DOI: 10.5281/zenodo.20066568

Aziza Yo‘ldosheva Zafar Qizi

ORCID: 0009-0007-3725-4863

E-mail: azizayul68@gmail.com

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

“Buxgalteriya hisobi” yo‘nalishi talabasi

Nurniyozov Feruz Abdurashidovich

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

“Buxgalteriya hisobi” kafedrasida o‘qituvchisi

Annotatsiya

Mazkur maqolada mahsulot birligi tannarxini hisoblashda FIFO va o‘rtacha salmoqli - AVIKO usullarining iqtisodiy mazmuni, amaliy qo‘llanish tartibi hamda moliyaviy natijalarga ta‘sir tahlil qilinadi. Tadqiqot “CHALK EXCELLENT” MChJ ma‘lumotlari asosida olib borilib, tovar-moddiy zaxiralar kirimi, chiqimi, qoldiq qiymati va tannarx shakllanishi qiyosiy hisob-kitoblar orqali o‘rganildi. Maqolada FIFO va AVIKO usullari schyotlar korrespondensiyasini emas, balki xo‘jalik operatsiyalarida aks ettiriladigan summani o‘zgartirishi asoslab beriladi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, narxlar o‘sib borayotgan sharoitda FIFO usuli sotilgan mahsulot tannarxini nisbatan pastroq, yalpi foydani esa yuqoriroq shakllantiradi; AVIKO usuli esa narx tebranishlarini yumshatib, tannarxni barqarorlashtiradi.

Kalit so‘zlar: mahsulot tannarxi, FIFO, AVIKO, o‘rtacha salmoqli tannarx, tovar-moddiy zaxiralar, boshqaruv hisobi, moliyaviy natija, “CHALK EXCELLENT” MChJ.

Kirish

Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishlab chiqarish korxonalarining moliyaviy barqarorligi, narx siyosati va raqobatbardoshligi mahsulot tannarxining qanchalik aniq shakllantirilishiga bevosita bog‘liq. Tannarx korxonadan mahsulot ishlab chiqarish jarayonida sarflangan moddiy, mehnat va ustama xarajatlarning puldagi ifodasi bo‘lib, u foyda, rentabellik, narx belgilash va ichki nazorat qarorlarida tayanch ko‘rsatkich sifatida ishlatiladi.

O‘zbekiston iqtisodiyotida sanoat ishlab chiqarishi hajmining kengayib borayotgani ham korxonalarda zaxiralar va tannarx hisobini aniq yuritish zaruratini kuchaytirmoqda. Milliy statistika ma‘lumotlariga ko‘ra, 2025-yil yanvar–dekabr oylarida respublika sanoat korxonalaridan 1 101 130,8 mlrd so‘mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilgan, sanoat ishlab chiqarish indeksi 106,8 foizni tashkil etgan. Shu davrda jami sanoat ishlab chiqarish tarkibida qayta ishlash sanoatining ulushi 86,0 foiz bo‘lgan, qayta ishlash sanoati mahsulotlari hajmi esa 7,7 foizga oshgan¹.

Bunday sharoitda ishlab chiqarish resurslari, xomashyo va materiallar harakati korxonaning moliyaviy natijasiga sezilarli ta‘sir qiladi. 2025-yilda O‘zbekistonda qayta ishlash sanoati bo‘yicha

¹ O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi. O‘zbekiston Respublikasining sanoat ishlab chiqarishi: 2025-yil yanvar–dekabr. — Toshkent, 2026.

ishlab chiqaruvchi narxlari indeksi 110,5 foizni tashkil qilgan, o‘rtacha oylik o‘shish 0,8 foiz darajasida bo‘lgan². Narxlar o‘zgarishi, ayniqsa, bir xil material turli sanalarda turli baholarda kirim qilinadigan korxonalarda zaxiralarni qanday qiymatda chiqimga yozish masalasini dolzarb qiladi.

Xalqaro amaliyotda zaxiralar tannarxini aniqlashda FIFO va o‘rtacha salmoqli qiymat formulalaridan foydalanish keng qo‘llanadi. IAS 2 “Inventories” standartida FIFO formulasi bo‘yicha avval xarid qilingan yoki ishlab chiqarilgan birliklar birinchi bo‘lib sotilgan deb qabul qilinadi, o‘rtacha salmoqli formulada esa zaxiralarning qiymati davr boshidagi va davr davomida olingan bir xil zaxiralar tannarxining o‘rtachasi asosida aniqlanadi.

Mazkur maqolaning maqsadi mahsulot birligi tannarxini FIFO va AVIKO usullari asosida hisoblash tartibini yoritish hamda ularning “CHALK EXCELLENT” MChJ misolida chiqim tannarxi, qoldiq zaxiralar qiymati va moliyaviy natijalarga ta‘sirini iqtisodiy tahlil qilishdan iborat.

Mavzuning dolzarbliigi birinchi navbatda sanoat ishlab chiqarishida xomashyo va materiallar narxining o‘zgaruvchanligi bilan asoslanadi. Agar ishlab chiqaruvchi narxlari indeksi 100 foizdan yuqori bo‘lsa, bu sanoat korxonalari uchun xomashyo, material, energiya va boshqa ishlab chiqarish resurslarining tannarxga bosimi mavjudligini anglatadi. 2025-yilda qayta ishlash sanoati bo‘yicha ishlab chiqaruvchi narxlari indeksi 110,5 foiz bo‘lgani korxonalarda zaxiralarni baholash usuli mahsulot tannarxi va foydaga ta‘sir qiluvchi real omil ekanini ko‘rsatadi.

Ikkinchidan, O‘zbekiston iqtisodiyotida qayta ishlash sanoati jami sanoat ishlab chiqarishining asosiy qismini egallaydi. 2025-yil yakunlariga ko‘ra qayta ishlash sanoatining sanoat ishlab chiqarishidagi ulushi 86,0 foizga teng bo‘lgan³. Bu ko‘rsatkich ishlab chiqarish korxonalarida materiallar kirimi, chiqimi, ombor qoldig‘i va mahsulot tannarxini hisoblash masalasi keng amaliy ahamiyatga ega ekanini tasdiqlaydi.

Uchinchidan, zaxiralarni baholash usuli moliyaviy hisobotdagi bir nechta ko‘rsatkichga bir vaqtning o‘zida ta‘sir qiladi: ishlab chiqarishga berilgan materiallar qiymati, tayyor mahsulot tannarxi, sotilgan mahsulot tannarxi, yakuniy zaxiralar qoldig‘i, yalpi foyda va rentabellik. Demak, FIFO yoki AVIKO usulini tanlash faqat buxgalteriya texnikasi emas, balki korxonada hisob siyosati, boshqaruv tahlili va ichki nazorat tizimiga daxldor muhim iqtisodiy qarordir.

To‘rtinchidan, O‘zbekiston milliy hisob tizimida ham tovar-moddiy zaxiralarni to‘g‘ri baholash alohida me‘yoriy tartibga ega. 4-son BHMS “Tovar-moddiy zaxiralar”da tovar-moddiy zaxiralar ishlab chiqarish, sotish yoki xizmat ko‘rsatish jarayonida foydalaniladigan moddiy aktivlar sifatida izohlanadi. 21-son BHMS esa xo‘jalik operatsiyalarini tegishli hisobvaraqlarda aks ettirish tartibini belgilaydi⁴. Shu sababli zaxiralar hisobi moliyaviy hisobot ishonchliligini ta‘minlovchi asosiy mexanizmlardan biridir.

Adabiyotlar tahlili

² O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi. Sanoat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar narxlari indeksi: 2025-yil yakunlari bo‘yicha statistik ma‘lumotlar. — Toshkent, 2026.

³ O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi. O‘zbekiston Respublikasining sanoat ishlab chiqarishi: 2025-yil yanvar–dekabr. — Toshkent, 2026.

⁴ O‘zbekiston Respublikasi Buxgalteriya hisobining milliy standarti, 4-son BHMS “Tovar-moddiy zaxiralar”. — Lex.uz, amaldagi tahrir; O‘zbekiston Respublikasi Buxgalteriya hisobining milliy standarti, 21-son BHMS “Xo‘jalik yurituvchi subyektlarda buxgalteriya hisobining hisobvaraqlar rejasi va uni qo‘llash bo‘yicha yo‘riqnomasi”. — 2024.

Mahsulot tannarxi va zaxiralarni baholash masalalari buxgalteriya hisobi, boshqaruv hisobi va moliyaviy hisobot nazariyasida keng o'rganilgan. C. Horngren, S. Datar va M. Rajan mahsulot tannarxini boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun muhim axborot manbai sifatida talqin qiladi. Ularning yondashuvida tannarx faqat hisobot ko'rsatkichi emas, balki narx belgilash, mahsulot tarkibini rejalashtirish, ishlab chiqarish samaradorligini baholash va xarajatlarni nazorat qilish vositasidir. ACCA boshqaruv hisobi materiallarida tannarx axborotining rejalashtirish, nazorat va qaror qabul qilishdagi roli alohida ko'rsatiladi⁵. Bu yondashuvga ko'ra, korxonah rahbariyati tannarx ma'lumotlari orqali resurslardan foydalanish samaradorligini baholaydi, ishlab chiqarish jarayonidagi chetlanishlarni aniqlaydi va kelgusi davr uchun iqtisodiy asoslangan qarorlar qabul qiladi. IAS 2 "Inventories" xalqaro standarti zaxiralar tannarxini aniqlashda FIFO va o'rtacha salmoqli qiymat formulalaridan foydalanish mumkinligini belgilaydi⁶. Standart mazmunidan kelib chiqadiki, FIFO usuli zaxiralarning vaqt bo'yicha ketma-ket harakatini aks ettirishga, o'rtacha salmoqli usul esa bir xil zaxiralar tannarxini umumlashtirilgan o'rtacha qiymat asosida baholashga xizmat qiladi. IFRS for SMEs standartida ham zaxiralar tannarxini aniqlashda izchillik tamoyili muhimligi ko'rsatiladi. Ya'ni korxonah tanlagan baholash formulasi bir turdagi va bir xil maqsadda foydalaniladigan zaxiralar uchun muntazam qo'llanishi kerak. Bu talab moliyaviy hisobotlarning solishtiriluvchanligi va ishonchliligini ta'minlaydi. KPMG "Handbook: Inventory" qo'llanmasida zaxiralar baholash formulalari amaliy moliyaviy hisobot nuqtayi nazaridan sharhlanadi⁷. Unda FIFO va weighted average usullari korxonahning sotilgan mahsulot tannarxi va yakuniy zaxiralar qiymatiga turlicha ta'sir ko'rsatishi, ayniqsa narxlar o'zgarib borayotgan davrlarda bu farq aniqroq namoyon bo'lishi ta'kidlanadi. O.O. Sobirov boshqaruv hisobi doirasida mahsulot tannarxini korxonah ichki boshqaruv tizimining eng muhim axborot bazalaridan biri sifatida izohlaydi⁸. Uning qarashlarida tannarx ko'rsatkichi ishlab chiqarish xarajatlarini rejalashtirish, nazorat qilish, mahsulot bahosini aniqlash va rentabellikni baholashda bevosita qo'llanadigan amaliy mezon sifatida talqin qilinadi.

A.B. Muxametov, A.A. Abduvohidov, S.I. Matkuliyeva, B.E. Matrasulov va G.Q. Turayeva buxgalteriya hisobi amaliyotida tovar-moddiy zaxiralarni to'g'ri baholash sotilgan mahsulot tannarxi va moliyaviy natijalar haqqoniyligini ta'minlashini ko'rsatadi⁹. Ularning fikricha, zaxiralar qiymatini aniqlashdagi xatolik bevosita foyda, balansdagi aktivlar va hisobot ko'rsatkichlarining noto'g'ri shakllanishiga olib keladi.

M.A. Altynbekov, A.E. Aitkhozhina va I.N. Mikhailina xarajatlar tasnifi va boshqaruv hisobidagi xarajat tushunchasini tahlil qilib, xarajatlarni to'g'ri guruhlash mahsulot tannarxini hisoblashning zarur sharti ekanini asoslaydi. Ushbu yondashuv FIFO va AVIKO usullarini tahlil qilishda ham muhim, chunki zaxiralar qiymati mahsulot tannarxining bevosita moddiy qismiga ta'sir qiladi.

⁵ ACCA. Management Accounting (MA/FMA) Study Guide, September 2023–August 2024. — London: ACCA, 2023. — P. 5–6.

⁶ International Accounting Standards Board. IAS 2 Inventories. — IFRS Foundation, 2021. — P. 5–7.

⁷ KPMG. Handbook: Inventory. — 2025 edition. — P. 42–44.

⁸ Sobirov O.O. Boshqaruv hisobi. — Namangan: "Usmon Nosir media", 2023. — 15–16-betlar.

⁹ Muxametov A.B., Abduvohidov A.A., Matkuliyeva S.I., Matrasulov B.E., Turayeva G.Q. Buxgalteriya hisobi. — Toshkent, 2023. — 112–113-betlar.

M.A. Sayiner tomonidan olib borilgan tadqiqotda inventarizatsiya tannarxini hisoblash usullarining moliyaviy nisbatlarga ta'siri qiyosiy tahlil qilingan. Tadqiqot natijalarida FIFO va weighted average usullari korxonada foydasi, aktivlar qiymati va ayrim moliyaviy ko'rsatkichlarni turlicha shakllantirishi qayd etiladi¹⁰. Bu mazkur maqolada olib borilgan amaliy tahlil bilan hamohangdir.

O'zbekistonlik mualliflar Xashimov B.A., Mahkamboyev A.T. va Tashbaev B.U. tovar-moddiy zaxiralarning tannarxini aniqlash tartibini o'rganib, zaxiralarni baholash usullarining amaliy hisob-kitobdagi ahamiyatini ko'rsatadi. Yo'lchiyev O.U. va Sayfullaev M.S. esa global iqtisodiy sharoitda tovar-moddiy zaxiralarni xalqaro standartlar asosida shakllantirish masalasiga e'tibor qaratadi¹¹. Mazkur tadqiqotlar milliy amaliyotda xalqaro yondashuvlardan foydalanish zarurligini asoslaydi.

Tahlil qilingan adabiyotlardan ko'rinadiki, FIFO va AVIKO usullari bir xil buxgalteriya operatsiyasini har xil iqtisodiy natija bilan aks ettirishi mumkin. FIFO narxlar dinamikasini nisbatan yaqqol ko'rsatadi va yakuniy qoldiqni so'nggi partiyalar qiymatida baholaydi. AVIKO esa partiyalar o'rtasidagi narx farqini o'rtachalashtirib, tannarxni silliqlashtiradi. Shu sababli har ikki usulning afzalligi korxonaning faoliyat turi, zaxiralar tarkibi, narxlar dinamikasi va boshqaruv maqsadlariga bog'liq ravishda baholanadi.

Metodologiya

Tadqiqotda nazariy tahlil, me'yoriy-huquqiy hujjatlarni o'rganish, taqqoslash, hisob-kitob, iqtisodiy tahlil va umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Nazariy tahlil orqali mahsulot tannarxi, boshqaruv hisobi va tovar-moddiy zaxiralarni baholash bo'yicha ilmiy qarashlar o'rganildi. Me'yoriy-huquqiy tahlil orqali IAS 2, IFRS for SMEs, 4-son BHMS va 21-son BHMS talablari ko'rib chiqildi. Taqqoslash metodi yordamida FIFO va AVIKO usullarining iqtisodiy mazmuni va amaliy farqlari aniqlashtirildi. Hisob-kitob metodi orqali "CHALK EXCELLENT" MChJ misolida zaxiralar kirimi, chiqimi, yakuniy qoldiq va yalpi foyda ko'rsatkichlari hisoblandi. Iqtisodiy tahlil metodi yordamida tanlangan baholash usulining tannarx, foyda, rentabellik va balans qiymatiga ta'siri baholandi.

Tadqiqot obyekti sifatida "CHALK EXCELLENT" MChJning tovar-moddiy zaxiralar hisobi jarayoni tanlandi. Tadqiqot predmeti esa mahsulot birligi tannarxini FIFO va AVIKO usullari asosida aniqlash hamda zaxiralarni baholash usulining moliyaviy natijalarga ta'sirini ifodalovchi buxgalteriya-hisob munosabatlaridan iborat.

Korxonada tahlili

"CHALK EXCELLENT" MChJ 2020-yil 4-noyabrda davlat ro'yxatidan o'tgan bo'lib, nometall mineral mahsulotlar ishlab chiqarish yo'nalishida faoliyat yuritadi. Korxonaning asosiy faoliyat turi OKED 23990 – boshqa toifalarga kiritilmagan nometall mineral mahsulotlar ishlab

¹⁰ Sayiner M.A. The Impact of Inventory Costing Methods on Financial Ratios: A Comparative Case Study of FIFO and Weighted Average Methods // International Journal for Multidisciplinary Research. — 2025. — Vol. 7, Issue 3.

¹¹ Xashimov B.A., Mahkamboyev A.T., Tashbaev B.U. Tovar-moddiy zaxiralarning tannarxini aniqlash tartibi // Aktuar moliya va buxgalteriya hisobi ilmiy jurnali. — 2025. — 5(02). — B. 387–392; Yo'lchiyev O.U., Sayfullaev M.S. Global iqtisodiy sharoitda tovar-moddiy zaxiralarni xalqaro standartlar asosida shakllantirish // Aktuar moliya va buxgalteriya hisobi. — 2023. — №4.

chiqarish sifatida qayd etilgan. Ushbu faoliyat turi xomashyoni qabul qilish, qayta ishlash, saqlash va tayyor mahsulot sifatida realizatsiya qilish jarayonlari bilan bog‘liq bo‘lgani sababli zaxiralar hisobi korxonada tannarx tizimining asosiy tarkibiy qismi hisoblanadi.

Korxonada misolida mikrokalsit mahsuloti bo‘yicha kirim-chiqim jarayoni tahlil qilindi. Dastlab bitta partiya va bitta narx asosida hisob-kitob o‘rganilganda FIFO va AVIKO usullari o‘rtasida farq yuzaga kelmasligi aniqlanadi. Chunki barcha zaxira bir xil narxda kirim qilingan holatda chiqim tannarxi ham bir xil shakllanadi. Biroq amaliyotda bir xil material ko‘pincha turli sanalarda va turli narxlarda kirim qilinadi. Shu sababli maqolada uchta partiya asosida qiyosiy hisob-kitob amalga oshirildi.

1-jadval

“CHALK EXCELLENT” MChJ misolida mikrokalsit mahsuloti bo‘yicha zaxiralar kirimi

San a	Operatsiya	Miqdor, tonna	Birlik narx, so‘m	Jami qiymat, so‘m
01.05	Boshlang‘ich qoldiq	50	140 000	7 000 000
10.05	Kirim	80	150 000	12 000 000
15.05	Kirim	70	160 000	11 200 000
Jami	Mavjud zaxira	200	—	30 200 000

Jadvaldan ko‘rinadiki, 200 tonna zaxiraning umumiy qiymati 30 200 000 so‘mni tashkil etadi. Bunda birinchi partiya 140 000 so‘mdan, ikkinchi partiya 150 000 so‘mdan, uchinchi partiya esa 160 000 so‘mdan kirim qilingan. Narxlar ketma-ket oshib borganligi sababli aynan shu sharoit FIFO va AVIKO usullari o‘rtasidagi iqtisodiy farqni ochib berish uchun qulay hisoblanadi.

Natijalar tahlili va muhokama

FIFO usulida 20.05 sanasidagi 100 tonna chiqim avval 50 tonna 140 000 so‘mdan, keyin 50 tonna 150 000 so‘mdan baholandi. Natijada ushbu chiqim summasi 14 500 000 so‘mni tashkil etdi. 25.05 sanasidagi 60 tonna chiqim esa 30 tonna 150 000 so‘mdan va 30 tonna 160 000 so‘mdan hisoblanib, 9 300 000 so‘mga teng bo‘ldi. FIFO bo‘yicha jami chiqim tannarxi 23 800 000 so‘m, yakuniy qoldiq esa 6 400 000 so‘mni tashkil etdi.

AVIKO usulida barcha mavjud partiyalar qiymati umumiy miqdorga bo‘lindi: 30 200 000 so‘m / 200 tonna = 151 000 so‘m. Demak, o‘rtacha birlik tannarxi 151 000 so‘mni tashkil etdi. Ushbu narx asosida 20.05 sanasidagi 100 tonna chiqim 15 100 000 so‘mga, 25.05 sanasidagi 60 tonna chiqim esa 9 060 000 so‘mga baholandi. AVIKO bo‘yicha jami chiqim tannarxi 24 160 000 so‘m, yakuniy qoldiq qiymati esa 6 040 000 so‘mni tashkil etdi.

2-jadval

FIFO va AVIKO usullari bo'yicha chiqim va qoldiq qiymatining qiyosiy tahlili

Ko'rsatkich	FIFO	AVIKO	Farq	Iqtisodiy izoh
Jami mavjud zaxira	30 200 000	30 200 000	0	Baholash usuli kirim qiymatini o'zgartirmaydi
Jami chiqim miqdori	160 tonna	160 tonna	0	Chiqim miqdori bir xil
Jami chiqim tannarxi	23 800 000	24 160 000	+360 000	AVIKOda chiqim tannarxi yuqoriroq
Yakuniy qoldiq	6 400 000	6 040 000	-360 000	FIFODA qoldiq yangi, qimmatroq partiyada qoladi
Chiqimning 1 tonna o'rtacha tannarxi	148 750	151 000	+2 250	AVIKOda 1 tonna chiqim 1,51% yuqoriroq
Qoldiqning 1 tonna tannarxi	160 000	151 000	-9 000	FIFO qoldiqni joriy narxga yaqinroq ko'rsatadi

2-jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, tanlangan baholash usuli zaxiralarning umumiy kirim qiymatini o'zgartirmaydi, ammo chiqim va yakuniy qoldiq qiymatini qayta taqsimlaydi. FIFO bo'yicha chiqim tannarxi AVIKOga nisbatan 360 000 so'mga past, yakuniy qoldiq esa aynan shu miqdorga yuqori shakllangan. Bu holat narxlar oshib borayotgan sharoitda FIFO usuli eski arzon partiyalarni avval chiqimga yozishi bilan izohlanadi.

Chiqimning o'rtacha bir tonna tannarxi FIFODA 148 750 so'mni, AVIKODA esa 151 000 so'mni tashkil qildi. Demak, AVIKO usulida har bir tonna chiqim FIFOGA nisbatan 2 250 so'mga yoki 1,51 foizga yuqoriroq baholandi. Yakuniy qoldiqning bir tonna qiymati esa FIFODA 160 000 so'm, AVIKODA 151 000 so'm bo'ldi. Bu qoldiq zaxiralar bo'yicha FIFO usuli balansdagi aylanma aktivlar qiymatini AVIKOga nisbatan yuqoriroq ko'rsatishini bildiradi.

3-jadval

FIFO va AVIKO usullarining moliyaviy natijaga ta'siri

Ko'rsatki ch	FIF O	AVI KO	Far q	Tahlili y xulosa
--------------	-------	--------	-------	------------------

Jami chiqim tannarxi, so'm	23 800 000	24 160 000	360 000	AVIKO da tannarx yuqoriroq
Yalpi foyda, so'm	760 000	613 333,6	146 666,4	FIFO foydasi yuqoriroq
Yalpi foyda farqi, %	—	—	19,3 %	AVIKO da foyda FIFOga nisbatan 19,3% past
Tannarxga nisbatan rentabellik	3,19 %	2,54%	0,65 p.p.	FIFODA rentabellik yuqoriroq

3-jadval ma'lumotlariga ko'ra, kurs ishi hisob-kitoblarida FIFO bo'yicha yalpi foyda 760 000 so'mni, AVIKO bo'yicha esa 613 333,6 so'mni tashkil etgan. Farq 146 666,4 so'm bo'lib, AVIKO usulida foyda FIFOga nisbatan 19,3 foizga past shakllangan. Tannarxga nisbatan rentabellik FIFODA 3,19 foiz, AVIKODA esa 2,54 foizni tashkil etdi. Demak, baholash usuli faqat buxgalteriya yozuvlarida aks etadigan summa emas, balki boshqaruv qarorlarida foydalaniladigan rentabellik ko'rsatkichiga ham bevosita ta'sir qiladi.

1-diagramma
FIFO va AVIKO usullarining iqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'siri

Diagrammadan ko‘rinadiki, AVIKO usulida chiqim tannarxi FIFOga nisbatan yuqoriroq bo‘lsa-da, yakuniy qoldiq qiymati pastroq shakllanadi. Bu iqtisodiy jihatdan muhim holat: ishlab chiqarishga berilgan materiallar qiymati oshsa, mahsulot tannarxi ortadi va foyda pasayadi; qoldiq zaxiralar pastroq baholansa, balansdagi aylanma aktivlar qiymati ham pastroq ko‘rinadi. FIFOda esa aksincha, chiqim tannarxi pastroq, qoldiq zaxira yuqoriroq, yalpi foyda esa nisbatan yuqori shakllanadi.

Natijalarning boshqaruv jihatidan talqini shundan iboratki, FIFO usuli narxlar oshib borayotgan sharoitda korxonada foydasini yuqoriroq ko‘rsatishi mumkin¹². Biroq bu har doim real samaradorlik oshganini anglatmaydi; ba‘zan bu faqat eski, arzonroq partiyalarning chiqimga yozilgani bilan bog‘liq bo‘ladi. Shu bois korxonada rahbariyati foyda ko‘rsatkichini tahlil qilganda zaxiralarni baholash formulasi ta‘sirini alohida hisobga olishi kerak.

AVIKO usuli esa narxlarning keskin o‘zgarishini yumshatadi. Bu usul ko‘p partiyali, bir xil turdagi xomashyo tez-tez kirim qilinadigan va partiyalarni alohida kuzatish qiyin bo‘lgan sharoitlarda qulaydir. Shu bilan birga, AVIKO joriy narxlarning tannarxga ta‘sirini silliqshatirib yuboradi. Natijada boshqaruv tahlilida narxlar dinamikasi FIFOdagi kabi yaqqol ko‘rinmasligi mumkin.

“CHALK EXCELLENT” MChJ misolida FIFO usuli korxonada faoliyatiga mos keladi, chunki mineral xomashyo partiyalar bo‘yicha kirim qilinadi va ombor harakatini navbat bilan nazorat qilish imkoniyati mavjud. Biroq ichki boshqaruv tahlili uchun AVIKO usuli bo‘yicha ham parallel hisob-kitob yuritish foydali. Bu rahbariyatga tannarx, qoldiq qiymati, foyda va rentabellikning baholash usuliga nisbatan qanday o‘zgarishini ko‘rish imkonini beradi.

Xulosa

Olib borilgan tadqiqot natijasida mahsulot birligi tannarxini hisoblashda FIFO va AVIKO usullari korxonada moliyaviy natijalariga bevosita ta‘sir qilishi aniqlandi. FIFO usuli birinchi kirim qilingan zaxiralarni birinchi bo‘lib chiqimga yozadi va narxlar oshib borayotgan sharoitda sotilgan mahsulot tannarxini nisbatan pastroq ko‘rsatadi. Natijada yalpi foyda va rentabellik ko‘rsatkichlari yuqoriroq shakllanishi mumkin. AVIKO usuli esa zaxiralar qiymatini o‘rtachalashtirib, tannarxni barqarorlashtiradi va narx tebranishlarining keskin ta‘sirini kamaytiradi.

“CHALK EXCELLENT” MChJ misolida o‘tkazilgan hisob-kitoblarda FIFO bo‘yicha jami chiqim tannarxi 23 800 000 so‘mni, AVIKO bo‘yicha esa 24 160 000 so‘mni tashkil etdi. Farq 360 000 so‘m bo‘lib, bu baholash usulining mahsulot tannarxiga real ta‘sirini ko‘rsatadi. Yakuniy qoldiq FIFOda 6 400 000 so‘m, AVIKOda esa 6 040 000 so‘m bo‘ldi. Demak, FIFO usuli qoldiq zaxiralarni yuqoriroq, AVIKO esa pastroq qiymatda aks ettirdi.

Moliyaviy natija tahlili bo‘yicha FIFO usulida yalpi foyda 760 000 so‘m, AVIKO usulida esa 613 333,6 so‘mni tashkil etdi. Tannarxga nisbatan rentabellik FIFOda 3,19 foiz, AVIKOda 2,54 foiz bo‘ldi. Bu natija baholash usuli korxonaning foyda va rentabellik ko‘rsatkichlarini sezilarli darajada o‘zgartirishi mumkinligini ko‘rsatadi.

Korxonada uchun quyidagi amaliy takliflar maqsadga muvofiq: birinchidan, zaxiralarni partiyalar kesimida analitik hisobga olish; ikkinchidan, hisob siyosatida tanlangan baholash usulini

¹² Horngren C.T., Datar S.M., Rajan M.V. **Cost Accounting: A Managerial Emphasis**. 17th ed. — Pearson, 2021. — P. 630–638.

aniq belgilash; uchinchidan, FIFO usulini qo'llashda ombor harakatini qat'iy nazorat qilish; to'rtinchidan, AVIKO usulidan ichki taqqoslama tahlil vositasi sifatida foydalanish; beshinchidan, ombor va buxgalteriya hisobini avtomatlashtirish. Umuman olganda, FIFO va AVIKO usullaridan qaysi birini tanlash korxonaga uchun oddiy hisob-kitob masalasi emas, balki tannarx, foyda, rentabellik, balans qiymati va boshqaruv qarorlariga ta'sir qiluvchi muhim iqtisodiy qaror hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Buxgalteriya hisobining milliy standarti, 4-son BHMS "Tovar-moddiy zaxiralari".
2. O'zbekiston Respublikasi Buxgalteriya hisobining milliy standarti, 21-son BHMS "Xo'jalik yurituvchi subyektlarda buxgalteriya hisobining hisobvaraqlar rejasini va uni qo'llash bo'yicha yo'riqnoma".
3. International Accounting Standards Board. IAS 2 Inventories. IFRS Foundation, 2021.
4. IFRS Foundation. IFRS for SMEs Accounting Standard. Third Edition. London: IFRS Foundation, 2025.
5. Horngren C.T., Datar S.M., Rajan M.V. Cost Accounting: A Managerial Emphasis. 17th ed. Pearson, 2021.
6. Sobirov O.O. Boshqaruv hisobi. Namangan: "Usmon Nosir media", 2023.
7. Muxametov A.B., Abduvohidov A.A., Matkuliyeva S.I., Matrasulov B.E., Turayeva G.Q. Buxgalteriya hisobi. Toshkent, 2023.
8. KPMG. Handbook: Inventory. 2025 edition.
9. Sayiner M.A. "The Impact of Inventory Costing Methods on Financial Ratios: A Comparative Case Study of FIFO and Weighted Average Methods." International Journal for Multidisciplinary Research, 2025, Vol. 7, Issue 3.
10. Xashimov B.A., Mahkamboyev A.T., Tashbaev B.U. "Tovar-moddiy zaxiralarning tannarxini aniqlash tartibi." Aktuar moliya va buxgalteriya hisobi ilmiy jurnali, 2025, 5(02), 387–392.
11. Yo'lchiyev O.U., Sayfullaev M.S. "Global iqtisodiy sharoitda tovar-moddiy zaxiralarni xalqaro standartlar asosida shakllantirish." Aktuar moliya va buxgalteriya hisobi, 2023, №4.

